

Nachlass Maria Vogel – Ms.N.158

Verzeichnis der Schenkung an die ZHB Luzern 2020

B Berufliche Tätigkeit

B.I Dokumentation zu Innerschweizer Kunstschaffenden

88 Mappen

Einzel abgelegt in Mappen und Umschlägen.

Inhalt: Ausstellungsprogramme und -karten, Fotos, Rezensionen und Artikel von Maria Vogel u. a., Briefe etc.

Signatur	Name	Vornamen	Ergänzungen (in Klammern sind ausländische Kunstschaffende)	Lebensdaten
B.I.a.1	Abegg	Konrad		1950-
B.I.a.2	Achermann	Andreas		1958-1987
B.I.a.3	Achermann	Jo		1954-
B.I.a.4	Achermann	Lea		1964-
B.I.a.5	von Ah	Hans-Peter	(und Roman Candio)	1941-2011
B.I.a.6	Albert	Judith	und Maya Prachoinig, Adriana Stadler, Mireille Tscholitsch	1969-
B.I.a.7	Albisser	Thomas		?1964-
B.I.a.8	ALMA	Künstlerduo Alfred Hofstetter (1956-) und Max Markus Frei (1958-)		
B.I.a.9	Aloé	Carlo		1939-2023
B.I.a.10	Ambühl	Edith S.		1947-
B.I.a.11	Amici	Marie-Theres	verh. mit Rudolf Blättler	1943-
B.I.a.12	Amici	Peter		1941-
B.I.a.13	Amstutz	Donato	(und Bea Emsbach)	1969-
B.I.a.14	Andermatt	Werner	und Heini Andermatt	1916-2013
B.I.a.15	Andermatt	Heini	Sohn von Werner Andermatt	1961-
B.I.a.16	Annen	Anna Margrit		1951-
B.I.a.17	Anüll	Ian		1947-
B.I.a.18	Arnelas	Myriam		1976-
B.I.a.19	Arnold	Heidi		1958-
B.I.a.20	Arnold	Maria		1949-
B.I.a.21	Arnold	Ruedi		1945-
B.I.a.22	Arpagaus	Elisabeth		1957-
B.I.a.23	Avanti	Giorgio	alias: Studer, Peter Georg; und Silvia Cavegn	1946-
B.I.b.1	Babberger	August		1885-1936
B.I.b.2	Bachmann	Hans		1852-1917
B.I.b.3	Bachmann	Hugo	und Gaby Stettler, Sylvie Bazoin	1921-1999
B.I.b.4	Bachmann	Ursula		1963-
B.I.b.5	Bächli	Silvia		1956-
B.I.b.6	Bättig	Ester		1961-
B.I.b.7	Baettig	Ruth		1964-
B.I.b.8	Banz	Stefan	und Caroline Bachmann	1961-
B.I.b.9	Bartoletti	Alfred		1907-1979
B.I.b.10	Benninger	Jürg		1966-
B.I.b.11	Bernegger	Alfred	(und Clément Moreau)	1912-1978
B.I.b.12	Bernhart Seeberger	Claude		1953
B.I.b.13	Birve	Thomas	und Hugo Schär	1951-
B.I.b.14	Blättler	Rudolf	verh. mit Marie-Theres Amici	1941-
B.I.b.15	Bollin	Eugen		1939-
B.I.b.16	Born	Alexander		keine Information
B.I.b.17	Bossard	Erwin		1940-
B.I.b.18	Bossard	Ursula	siehe auch: Alois Hermann	1957-
B.I.b.19	Bracher	Beat		1954-
B.I.b.20	Brefin	Stephan	und Maria Lorenzi (1946-)	1969-
B.I.b.21	Brem	Rolf		1926-2014
B.I.b.22	Brun	Jolanda		1949-
B.I.b.23	Brunner	Hannes		1956-
B.I.b.24	Bucher	François	und Mundy Nussbaumer	1946-
B.I.b.25	Bucher	Franz		1940-
B.I.b.26	Bucher	Guido		1932-
B.I.b.27	Bucher	Hans		1931- 2007
B.I.b.28	Bucher-Caporicci	Elena	(und Dominique Dall'Agnol)	keine Information
B.I.b.29	Buchmann	August		1930-
B.I.b.30	Buchmeier	Hansjürg	und Peter Stobbe	1956-
B.I.b.31	Buchwalder	Ernst		1941-2014

B.I.b.32	Büchi	René		1939
B.I.b.33	Bühler-Schlatter	Regula		1951-
B.I.b.34	Bünter	Renata		1962-
B.I.b.35	Bürgi	Markus		1961-
B.I.b.36	Bugnon	Roland		1939-
B.I.b.37	Buholzer	Carl P.		?-1977
B.I.b.38	Buob	Anton		1935-2016
B.I.b.39	Burkhard	Balthasar		1944-2010
B.I.b.40	Bussmann	Bruno		1943
B.I.c.1	Camesi	Gianfredo		1940-
B.I.c.2	Capella	Andrea und Cornelia		1957 und 1965?
B.I.c.3	Carcano	Sergio	und Georges Troxler	1930-1996
B.I.c.4	Castelli	Luciano		1951-
B.I.c.5	Chew	Robert		1947-
B.I.c.6	Christen	Yvonne		1959-
B.I.d.1	Danioth	Heinrich	und Meret Oppenheim	1896-1953
B.I.d.2	Defraoui	Silvie		1935-
B.I.d.3	Del Negro	Romana		1968-
B.I.d.4	Di Gallo	Claudia		1959-
B.I.d.5	Dietschy	Peter		1935-2013
B.I.d.6	Dillier	Monika	und Eva Zwimpfer	1947-
B.I.d.7	Döbeli	Markus		1958-
B.I.d.8	Draeger	Christoph		1965-
B.I.d.9	Dreschel	Hjordis		1957-
B.I.d.10	Dubach	Magaretha		1938-
B.I.e.1	Egloff	Anton		1933
B.I.e.2	Egloff	Brigitt		1967-
B.I.e.3	Eigenheer	Hans	und Rambert Bellmann und Heinz Gadiant	1937-
B.I.e.4	Eigenheer	Marianne		1945-2018
B.I.e.5	Eisenmann	(Familie)		
B.I.e.6	Elmiger	Franz		1882-1934
B.I.e.7	Erb	Barbara		1956-
B.I.e.8	Erni	Hans		1909-2015
B.I.e.9	Estermann	Robert		1970-
B.I.e.10	Etter	Romuald	siehe auch: Yvonne Christen	1959-
B.I.f.1	Fähndrich	Walter		1944-
B.I.f.2	Fasnacht	Roland		1953-
B.I.f.3	Feucht	Monika		1956-
B.I.f.4	Firuzbay	Dogan	(und Stephan Jung)	1963-
B.I.f.5	Fischer	Alexander		1957-
B.I.f.6	Fischer	Urs	und Max Bühlmann	1958-
B.I.f.7	Flückiger	Edith		1960-
B.I.f.8	Frasson	Tonio		1922-2010
B.I.f.9	Frei	Walter und Silvia	Walter 1927-2022, Silvia 1927-2023	1927-2022/23
B.I.f.10	Friedlos	Brigitte		1965-
B.I.f.11	Fries	Pia		1955-
B.I.f.12	Fuhrimann	Gabi		1958-
B.I.g.1	Gadiant	Heinz	siehe auch: Hans Eigenheer	1950-
B.I.g.2	Gärtner	Federica		1949-
B.I.g.3	Galler	Hans Nepomuk		1954-
B.I.g.4	Galler	Thomas		1970-
B.I.g.5	Gasser	Monika	und Pia Gisler	1952-
B.I.g.6	Gehr	Andreas		1942-
B.I.g.7	Gentinetta	Anita		1938-
B.I.g.8	Gentinetta	Bruno		1937-
B.I.g.9	Gerig	Charles		1932-2003
B.I.g.10	Gilli	Otto		1940-2014
B.I.g.11	Gisler	Pia	und Pol 5	1959-
B.I.g.12	Grossert	Michael		1927-2014
B.I.g.13	Grüter Blum	Alois		1956-
B.I.g.14	Grüter	Edwin		1950-
B.I.g.15	Günther	Monika		1944-
B.I.g.16		Monika Günther und Ruedi Schill		
B.I.g.17	Guslandi	Gualtiero		1948-
B.I.g.18	Gut	Barbara		1951-
B.I.g.19	Gut	Heini	siehe auch: Barbara Gut	1948-
B.I.g.20	Gutenmorgen	Angelo		keine Information
B.I.g.21	Guyer-Wyrsch	Gertrud		1920-2013
B.I.h.1	Haas	Gabriela		1963-
B.I.h.2	Haecky	Irena	Frau von Romuald Etter	keine Information

B.I.h.3	Haefliger	Leopold (Pöldi)	1929-1989
B.I.h.4	Hafner	Maria	1923-2018
B.I.h.5	Halter	Marianne	1970-
B.I.h.6	Hartmann	Werner	1903-1981
B.I.h.7	Hartmann	Werner	1945-1993
B.I.h.8	Heigold	Otto	1943-
B.I.h.9	Heini	Roland	1960-
B.I.h.10	Henning	Nicole und Bruno Müller-Meyer	1967-
B.I.h.11	Herbener	Peter	1933-2001
B.I.h.12	Herbst	Adolf	1909-1983
B.I.h.13	Hermann	Alois und Ursula Bossard	1955-
B.I.h.14	Herrmann	Caspar	1885-1955
B.I.h.15	Herrmann-Kaufmann	Maria	1921-2008
B.I.h.16	Herter	Christian	1962-
B.I.h.17	Herzog	Josef und Theres Herzog-Hodel (1937-2007), Ehefrau	1939-1998
B.I.h.18	Himmelsbach	Rut	1950-
B.I.h.19	Hirschi	Godi	1932-2017
B.I.h.20	Hodel	Susan	1962-
B.I.h.21	Hofer	Susanne (und Yael Bartana)	1970-
B.I.h.22	Hofmann	Godi	1934-2011
B.I.h.23	Hofmann	Hubert	1960-
B.I.h.24	Hofmann	Werner	1935-2005
B.I.h.25	Hofstetter	Erwin	1960-
B.I.h.26	Holzer	Hermann (und Hans Hinterreiter)	1942-
B.I.h.27	Huber	Othmar	1956-
B.I.h.28	Hürlimann	Cécile (und Celestino Piatti)	1939-
B.I.i.1	Imhof	Arnold	1950-
B.I.i.2	Ineichen	Dieter	1952-
B.I.i.3	Ineichen	Irma	1929-
B.I.i.4	Ineichen	Rose (und Jürg Kreienbühl)	keine Information
B.I.i.5	Iseli	Rolf	1934-
B.I.j.1	Jäggi	Barbara	1956-
B.I.k.1	Kälin	Julia (und Fernando Bryce)	1977-
B.I.k.2	Käufeler	Werner	1946-2008
B.I.k.3	Kalt	Walter	1918-1984
B.I.k.4	Kamm	Peter	1958-
B.I.k.5	Kaufmann	Vré	1955-
B.I.k.6	Kiss Horváth	Monika	1958-
B.I.k.7	Kiss Horvath	Thomas und Maria Stirnimann	keine Information
B.I.k.8	Klingler	Monica	1958-
B.I.k.9	Knechtle	Ruth (und Ignacio Victor Elizari)	keine Information
B.I.k.10	Kneubühler	Theo und Rolf Winnewisser	1945-
B.I.k.11	Knobel	Urs J.	1956-
B.I.k.12	Knüsel	Annemarie (und Herta Hausmann)	keine Information
B.I.k.13	Koch	Franziska	1966-
B.I.k.14	Küng	Hans	keine Information
B.I.k.15	Küng	Walter	1919-2000
B.I.k.16	Kunz	Peter	1944-
B.I.k.17	Kupper	Anna Marie	1947-
B.I.l.1	Lachenmeier	Rosa	1959-
B.I.l.2	Laube	Urs	1955-
B.I.l.3	Lehmann	Otto	1943-
B.I.l.4	Lenherr	Niklaus	1957-
B.I.l.5	Lerch-Schweiger	Heidi	1947-
B.I.l.6	Lichtsteiner	Alois	1950-
B.I.l.7	Lichtsteiner	Maria	1956-
B.I.l.8	Löffel	Esther	1950-
B.I.l.9	Lötscher	Hedy	1960-
B.I.l.10	Lüchinger	Thomas	1953-
B.I.l.11	Luethi	Rolf und Peter Sigrist (1937-2005)	1933-2015
B.I.l.12	Lüthi	Urs	1947-
B.I.l.13	Lussi	Paul	1952-
B.I.l.14	Lussi	Rochus	1965-
B.I.l.15	Lutz	Charlie	1960-
B.I.m.1	Madörin	Bernadett	1947-
B.I.m.2	Maly	Valerian und Klara Schilliger (1953-)	1959-
B.I.m.3	Marek	Raoul	1953-
B.I.m.4	Markowitsch	Rémy	1957-
B.I.m.5	Marusic	Tatjana	1971-
B.I.m.6	Masüger	Sara	1978-

B.I.m.7	von Matt	Annemarie		1905-1976
B.I.m.8	von Matt	Hans		1899-1985
B.I.m.9	Meier	Paul Louis		1950-
B.I.m.10	Meier	Werner		1943-
B.I.m.11	Mengis	Giselle		1948-
B.I.m.12	Merz	Albert		1942-
B.I.m.13	Micheli	Flavio		1957-
B.I.m.14	von Moos	Beny		1944-
B.I.m.15	von Moos	Max		1903-1979
B.I.m.16	Mossdorf	Karl		1865-?
B.I.m.17	Mühlefluh	Barbara	siehe auch: Yvonne Christen	1962-
B.I.m.18	Müller	Lotti		?1963-
B.I.m.19	Müller	Monika		1969-
B.I.m.20	Müller-Meyer	Bruno	siehe auch: Beat Bracher	1952-
B.I.m.21	Muff	Thomas		1964-
B.I.m.22	Mumenthaler	Marlise		1958-
B.I.m.23	Murer	Bruno		1949-2019
B.I.n.1	Naef	Irene		1961-
B.I.n.2	Näf	Johanna		1944-
B.I.n.3	Näpflin	Jos	(und Vittorio Santoro)	1950-
B.I.n.4	Nager	Bessie		1962-2009
B.I.n.5	Niederberger	Jörg		1957-
B.I.n.6	Nova	Nils		1968-
B.I.n.7	Nussbaumer	Françoise	oder: Françoise Renner	1948-
B.I.n.8	Nyffeler	Rolf		1946-
B.I.o.1	Odermatt	Alexander		1973-
B.I.o.2	Odermatt	Josef Maria	und Hans Schärer	1934-2011
B.I.o.3	Oldani	Christina Priska		1977
B.I.p.1	Peikert	Barbara	und Peter Voser (1949-)	?1960-
B.I.r.1	Reinhard	Maya		1969-
B.I.r.2	Renggli	Eduard		1911-1991
B.I.r.3	Renggli	Edy		1922-2017
B.I.r.4	Renggli	Verena		1954-
B.I.r.5	Rieder	Ruth		1953-
B.I.r.6	Rieser	Andi	(und Bendicht Fivian)	1954-
B.I.r.7	Roelli	Ursula	und René Bürki	1939-
B.I.r.8	Roesch	Peter		1950-
B.I.r.9	Rogado	Giacomo Santiago		1979-
B.I.r.10	Rondinone	Ugo		1962-
B.I.r.11	Roos	Maya		1946-
B.I.r.12	Rothamel	Vera		1957-
B.I.r.13	Rüssli	Simone		1961-
B.I.r.14	Rütimann	Christoph	Pseudonym für Peter Bolliger	1955-
B.I.r.15	Ryser	Peter		1939-
B.I.s.1	Sandoz	Claude		1946-
B.I.s.2	Schär	Hugo	siehe auch: Thomas Birve	1952-
B.I.s.3	Schärer	Hans	und Marion und Kinder	1927-1997
B.I.s.4	Schätti	Karl		1923-1985
B.I.s.5	Schibig	Philippe		1940-2013
B.I.s.6	Schill	Ruedi	siehe auch: Monika Günther und Ruedi Schill	1941-2020
und Galerie Apropos von Ruedi Schill				
B.I.s.7	Schmid	Esther Verena		1961-
B.I.s.8	Schmid	Margrit		1950-
B.I.s.9	Schnider	Albrecht		1958-
B.I.s.10	Schobinger	Karl Friedrich		1879-1951
B.I.s.11	Schoch	Hansruedi		1944-
B.I.s.12	Schürch	Erwin		1931-2013
B.I.s.13	Schuler	André		1960-
B.I.s.14	von Schumacher	Henri		1931-
B.I.s.15	Schurtenberger	Ernst		1931-2006
B.I.s.16	Schwander	Markus	und Erwin Hofstetter	1960-
B.I.s.17	Schwerzmann	Jörg		1943-
B.I.s.18	Schwitzer	Angela		1942-
B.I.s.19	von Segesser	Franziska	und Rainer Kunz	1942-2023
B.I.s.20	von Segesser	Leni	oder: Helene Fischer	1903-2002
B.I.s.21	Seitz	Marcel		1936-
B.I.s.22	Sekula	Sonja		1918-1963
B.I.s.23	Sen	Quido	(und Roman Kames)	1948-
B.I.s.24	Sidler	Alfred		1905-1993
B.I.s.25	Sidler	Erika		1954-

B.I.s.26	Sigrist	Kurt	siehe auch: Ernst Buchwalder	1943-
B.I.s.27	Spaeti	Henri	und Lisbet Dotta	1952-
B.I.s.28	Spaeti	Ruth-Renée		<i>keine Information</i>
B.I.s.29	Spielhofer	Hildegard		1966-
B.I.s.30	Stadelmann	Irma		1932-2020
B.I.s.31	Stadler	Adriana	und Monika Gasser	1957-
B.I.s.32	Stalder	Thomas	(und Al Meier)	1960-
B.I.s.33	Stalder	Ursula		1953-
B.I.s.34	Staub	Josef		1931-2006
B.I.s.35	Staubli	Karin		1958-
B.I.s.36	Steiner	Gerda	und Jörg Lenzlinger	1967-
B.I.s.37	Stettler	Gaby	siehe auch : Hugo Bachmann	1957-
B.I.s.38	Stettler	René		1955-
B.I.s.39	Stobbe	Peter		1951-
B.I.s.40	Stocker	Carlotta		1921-1972
B.I.s.41	Stocker	Ludwig		1932-
B.I.s.42	Stocker	Norbert		1940-
B.I.s.43	Stockmann	Albert		1868-1940
B.I.s.44	Stöckli	Paul	und Josef Odermatt	1906-1991
B.I.s.45	Streuli	Beat		1957-
B.I.s.46	Studer	Françoise		1958-
B.I.s.47	Stürmlin	Eva		1957-
B.I.t.1	Thomkins	André		1930-1985
B.I.t.2	Treyer	Pat	Partnerin von Stephan Wittmer	1956-
B.I.t.3	Troller	Josephine		1908-2004
B.I.t.4	Troller	Juliette		1904-1998
B.I.t.5	Troxler	Georges Alfons		1901-1990
B.I.t.6	Tschappu	Andreas		1951-
B.I.t.7	Tuzzi	Daniella		1964-
B.I.u.1	Ulmi	Gottlieb		1921-1990
B.I.v.1	Vetter	Karl	alias: Amaretti	1945-
B.I.v.2	Villiger	Hannah		1951-1997
B.I.v.3	Volz	Mandy (Hermann)		1938-
B.I.v.4	Voser	Verena		1952-
B.I.w.1	Walker	Aldo		1938-2000
B.I.w.2	Walz	Leo		1943-
B.I.w.3	Wanner	Franz		1956-
B.I.w.4	Weber	Otto		1895-1967
B.I.w.5	Weber	Ruedi		1929-2017
B.I.w.6	Weiss	Max		1921-1996
B.I.w.7	Wespi	Dora		1946-
B.I.w.8	West	Nicoletta		1966-
B.I.w.9	Wicki	Chantal		1963-
B.I.w.10	Wicki	Simone Ch.		1955-1997
B.I.w.11	Widmer	Peter		1943-
B.I.w.12	Wiget	Maria Luisa		1901-2001
B.I.w.13	Wilhelm	André		1963-
B.I.w.14	Willi	Jean		1945-
B.I.w.15	Winnewisser	Rolf		1949-
B.I.w.16	Wittmer	Stephan	alias: Huitmere, Stephane; Partner von Pat Treyer	1957-
B.I.w.17	Woodtli	Ruth		1950-
B.I.w.18	Wydlar	Irène	siehe auch: Gertrud Guyer-Wyrtsch	1943-
B.I.w.19	Wyrtsch	Bernhard		1935-
B.I.w.20	Wyrtsch	Charles	und Rémy Markowitsch	1920-2019
B.I.w.21	Wyss	Michael		1952-
B.I.w.22	Wyss	Robert	siehe auch: Hans Schärer	1925-2004
B.I.z.1	Zalbi	Ahmed		1956-
B.I.z.2	Zehnder	Benno	alias: Kaliöff; und Ruth Levap (Huber)	1941-
B.I.z.3	Zraggen	Maria		1957-
B.I.z.4	Zimmelova	Olga		1945-
B.I.z.5	Zoderer	Beat		1955-
B.I.z.6	Zumbach	Franziska		1959-

Signatur	Titel	Anzahl
B.II	Journalistische Arbeit zur bildenden Kunst von Maria Vogel	
B.II.a	Artikel zu mehreren Kunstschaffenden. Chronologisch geordnet, darin vorkommende Kunstschaffende alphabetisch gelistet	1 Mappe
A	Konrad Abegg, Lea Achermann, Hanspeter von Ah, Urs Aeschbach, Heather Allen, Hans-Rudolf Ambauen, Marie-Theres Amici, Peter Amstutz, Dol Mondo Annoni, Jan Anüll, Siegfried Anzinger, John Armleder, Heidi Arnold	
B	Hans Bach, Ursula Bachman, Silvia Bächli, Urs Bänninger, Ester Bättig, Anita von Ballmoos, Stefan Banz, Myriam Bargetze, Rambert Bellmann, Jürg Jean Berger, Ueli Berger, Claude Bernhart, Daniel Berset, Tamara Bialecka, Alexandre Bianchini, Marcel Biefer, Christine Biehler, Pius Binz, Thoma: Theres Blättler (siehe Marie-Theres Amici), Ulrich Bleiker, André Bless, Ernst Bocchetti, Reto Boller, Mark Boog, Alexander Born, Matthias Bosshar Brändle, Stephan Brefin, Rolf Brem, Kurt Bruckner, Hannes Brunner, François Bucher, Franz Bucher, Hans Bucher, Ursula Bucher, Ernst Buchwalde Bühler, Daniele Buetti, Annemarie Bürgi, Katharina Bürgin, Carl Peter Buholzer, Hugo Buholzer, Gisela Bullacher, Bruno Bussmann, Gerard Byrne	
C	Antonio Calderara, Reto Camenisch, Cornelia Capella, Markus Capirone, Sergio Carcano, Eduardo Chillida, Andrea Christen, Michael Cogniat, Rudolf de Crignis	
D	Salvador Dalí, Hubert Dechant, Regula Dettwiler, Claudia Di Gallo, Monika Dillier, Jens Dittmar, Markus Döbeli	
E	M. Eberli, Joseph Egan, Anton Egloff, Hans Eigenheer, René Eisengegger, Corinne Englert, Ignaz Epper, Barbara Erb, Beat Ermatinger, Romuald Ette Arthur D. Eugster	
F	Geneviève Favre, Petra Feliser, Esther Ferrer, Monika Feucht, Dogan Firuzbay, Urs Fischer, Hans Rudolf Fitze, Edith Flückiger, Rosemarie Franciszk Katharina Freitag, August Frey, Pia Frey, Ewald Frick, Jürgen Fritz	
G	Monika Gasser, Markus Geiger, Bruno Gentinetta, Bernhard Aldo Giger, Pia Gisler, René Gisler, Emanuel Gloor, Maria Glutz, Ursula Götz, Mirjam Graf, Michael Greppi, Otto Grimm, Mireille Gros, Alois Grüter, Monika Günther, Ruedi Guggisberg, Josep Guinovart, Wilfried von Gunten, Barbara Gut, F. Guthauser, Barbara Gysi	
H	Stefan Hablützel, Regula Haener, Monalice Haener, Rudolf Härdi, Marcia Hafif, Maria Hafner, Otto Haller, Marianne Halter, Alex Hanimann, Ellen Hauser, Ralph Hauswirth, Otto Heigold, Arnold Helbling, Jochen Hendrick, Nicole Henning, Alois Hermann, M. Hermann, Susi Herms, Maria Herrm Kaufmann, Christian Herter, Josef Herzog, Godi Hirschi, Andreas Hofer, Godi Hofmann, Werner Hofmann, Erwin Hofstetter, Adrian Hossli, Thomas Stephane Huitmere, Emil Hungerbühler, Cathérine Huth	
I	Anja Ibsch, Leiko Ikemura, Robert Indermaur, Irma Ineichen, Otto Ineichen	
J	Werner Ignaz Jans, Jakob Jenzer, Eugen Jordi, Hans Josephson, Anna Josipovic	
K	Julia Kälin, Bruno Kaufmann, Hildegard Keiser-Niederberger, Christine Keller, Christoph Keller, Lilly Keller, Heiner Kielholz, Daniela Kienzler, Hans-Hilda Kistler, Lis Kocher, Heinz-Peter Kohler, Gabi Kopp, Jennifer Kuhn, Walter Kuhn, Anna Marie (Annemarie) Kupper	
L	Rosa Lachenmeier, Karl Landolt, Myriam Laplante, Annika Larsson, Paul Le Grand, Otto Lehmann, Martial Leiter, Werner Otto Leuenberger, Zilla L Franziska Lingg, Doris Looser, Rochus Lussi	
M	Ernst Maass, Georg Malin, Valerian Maly, Jean-Luc Manz, Rémy Markowitsch, Simonetta Martini, Tatjana Marusic, Max Matter, Hugo Marxer, Pa Meier, Simone Meier, Bjørn Melhus, Doris Michel, Joan Miró, Ruedi Molacek, Jörg Mollet, Alois Mosbacher, Claudio Moser, Jürg Moser, Aenne M Müller, Bruno Müller(-Meyer), Josef Felix Müller, Monika Müller, Marlise Mumenthaler, Bruno Murer	
N	Irene Naef, Barbara Naegelin, Jos Näpflin, Bessie Nager, Sladjan Nedeljkovic, Yves Netzhammer, Boris Nieslony, Nils Nova, Mandi Nussbaumer, Rolf Nyffeler	
O	Josef Odermatt, Arno Oehri, Antoine Oser	
P	Pablo Palazuelo, Fritz Pauli, Gian Pedretti, Erica Pedretti, Marcel Peltier, Hans Potthof, Maya Prachoing, Klaus Prior	
Q	Milvia Quadrio	
R	Gert Rappenecker, Dirk Rathke, Nikolaj Recke, Ad Reinhardt, Hans Renggli, Verena Renggli, Ruth Rieder, Françoise Renner, Joseph Riera i Arago, Petra Rinck, Pipilotti Rist, Hanni Roeckle, Peter Roesch, Ugo Rondinone, Maya Roos, Dieter Roth, Jörg Rudolf, Jakob Rumbeli, Simone Rüssli, Christ Rütimann, Dorothea Rust, Robert Ryman	
S	Benedikt Salvisberg, Françoise Samuel, Claude Sandoz, Walter Sautter, Hugo Schaer, Hans Schärer, Esther Schallberger, Christof und Katrin Schelb Schiess, Ruedi Schill, Klara Schilliger, Fredy Schmid, Henri Schmid, Margrit Schmid, Sebastian Schmitt, Albrecht Schnider, Jean-Frédéric Schnyder, I Schubert, Johannes Robert Schürch, Markus Schwander, Dieter Seibt, Marcel Seitz, Alex Silber, Phil Sims, Nando Snozzi, Gottlieb Speiser, Hildegard Roland Spielmann, Rainer Splitt, Irma Stadelmann, Adriana Stadler, Jürg Stäubli, Erich Staub, Christoph Stehlin, Myrtha Steiner, Christof Steinman Steinmann, Maya Stockmann, Paul Stöckli, Ludwig Stocker, Harold Studer, Barbara Sturm, Hugo Suter, Peter Sutter, Takashi Suzuki, Jan Swidzinski Szecsödy	
T	Julie Andrée T., Antoni Tàpies, Martin Thönen, Eva Thoma, Hans Thomann, Katrin Thomas, Frederic Mathys Thurst, Juan José Torralba, Per Traasc Treyer, Urs Troxler, Charles Trüb, Daniella Tuzzi	
U	Tom Uebelmann, Paul Ulrich, Günter Umberg, Tomi Ungerer, USA (United Swiss Artists)	
V	Roi Vaara, Dieter Villinger, Bernard Voita, Verena Voser	
W	Christian Wackerlin, Lisbeth Wagner, Martin Walch, Aldo Walker, Franz Wanner, Tom Wasmuth, Heini Wasser, Andreas Wegmann, Irene Weingar Wenger, Dora Wespi, Robert Wicki, Marie-Louise Wiget, Peter Willen, Eugen Willi, Rolf Winnewisser, Sunhild Wollwage, Florian Wüst, Sabine Wüllimann, Irène Wydler, Charles Wyrsh, Robert Wyss	
Z	Benno Zehnder, Beat Zraggen, Maria Zraggen, Olga Zimmelova, Heimo Zobernig, Beat Zoderer, Hedi Zuber, Franziska Zumbach, Christina Zurflu	
B.II.b	Artikel zum Kunstmuseum Luzern	1 Mappe
B.II.c	Artikel zur Kunsthalle Luzern	1 Mappe

Signatur	Titel	Anzahl
B.III	Artikel zu verschiedenen Themen von Maria Vogel	
B.III.a	Artikel von 1966-1969	1 Mappe
B.III.b	Artikel von 1970-1979	1 Mappe
B.III.c	Artikel von 1980-1989	1 Mappe
B.III.d	Artikel von 1990-2007	1 Mappe
B.IV	Projekte mit Beteiligung von Maria Vogel	1 Mappe
B.IV.a	Leitung des Kurses: Innerschweizer Kunstschaaffende und Galerien	1 Umschlag
B.IV.b	Mitarbeit am Katalog "Blick in die Innerschweiz"	1 Umschlag
B.IV.c	Künstlerische Gestaltung Sporthalle Eichli, Stans; Mitglied in der Jury	1 Umschlag
B.IV.d	Mitarbeit am Katalog "Skulptur Innerschweiz", Villettepark Cham	1 Umschlag
B.IV.e	Wettbewerb künstlerischer Beitrag Friedhof Hitzkirch, Mitglied der Jury	1 Umschlag
B.IV.f	Mitarbeit an "Das Allgemeine Künstlerlexikon", K.G. Saur Verlag	1 Umschlag
B.V	Typoskripte und Notizen	1 Mappe
C	Korrespondenz	
C.I	Briefwechsel mit mehreren Personen	1 Mappe
C.II	Briefe und Karten von Irene Thoma	1 Mappe
C.III	Briefwechsel mit Sabine Schall	1 Mappe
D	Lebensdokumente	1 Mappe
	1 Presseausweis	
	1 Artikel zu Josef und Maria Vogel: "Vaterland-Mitarbeiter stellen sich vor", 8.12.1973	
E	Sammlung	
E.I	Artikel zu einzelnen Kunstschaaffenden aus der Schweiz und dem Ausland von Maria Vogel und weiteren Autorinnen und Autoren, alphabetisch geordnet	20 Mappen
E.I.a	Pietro Abt, Eva Aeppli, Jürg Altherr und Heinz Niederer, Sofonisba Anguissola, Albert Anker, Luigi Archetti, John M Armleder	
E.I.b	August Babberger, Francis Bacon und Pablo Picasso, Silvia Bächli, Silvan Baer, Imre Bak, Daniel Bamert, Annette Barcelo, Agnes Barmettler, Gabriele Sabina Baumann, Paolo Bellini und Cesare Lucchini, Graziella Berger, Natvar Bhavsar, Michael Biberstein, Pierre Bismuth, Olaf Breuning, Anton Bruhin, Peti Brunner, Peter Brunner-Brugg, Heidi Bucher, Andreas Bühler, Regula Bühler-Schlatter, Marischa Burckhardt, Samuel Buri	
E.I.c	Geneviève Cadieux, Miriam Cahn, Alexander Calder und Joan Miró, Cañameras, Roman Candio, Luciano Castelli, Edouard Castre (Bourbaki-Panora Cleis, Coghuf (= Ernst Stocker), Neisa Cuonz, Joyce Cutler Shaw	
E.I.d	Sr. Gabriela von Däniken, Heinrich Danioth, Louis Darocha, Berlinde De Bruyckere, Silvie und Chérif Defraoui, Raoul De Keyser, Sonia und Robert T Dibbets, Inge Dick, Martin Disler, Carlo Dominiconi, Stan Douglas, Peter Downsbrough, Hjørdis Dreschel, Maurice Ducret, Lukas Döblin, Marlene T Dundakova	
E.I.e	Peter Eberhard, Hans Eggermann, Peter Emch, Ignaz Epper und Tomas Kratky	
E.I.f	Hans Falk, Helmut Federle, László Fehér, René Fendt, Cristina Fessler, Fischli/Weiss (Peter Fischli, David Weiss), H. R. Fitze, Bendicht Fivian, Sylvie Flury, Günther Förg und Thomas Hirschhorn, Urs Frei, August Frey	
E.I.g	Markus Gadiant, Daniel Gaemperle, Andrés Gál, Pier Geering, Gilbert Gendre, Karl Gerstner, Bernhard Aldo Giger, Paul Giger, Michel Gogniat, Feli Torres, Günter Grass, Nancy Graves, Stefan Gritsch, Bolle (Jürgen) Grölle, Mireille Gros, Max Gubler	
E.I.h	Alice Haener, Christoph Hänslí und Christoph Wachter, Hermann Haller, Alex Hanimann, Duane Hansen, Yvo Hartmann, Niklaus Hasenböhler, Pier Haubersak, Herta Hausmann, Eberhard Havekost, Anita Hede, Barbara Heé, Elisabeth Heller, Lori Hersberger, Marguerite Hersberger, Thomas Hi Nadja-D. Hlavka und Evelyn Brader-Frank, Hannah Höch, Andreas Hofer, Hubbard/Birchler und Bäckström, Cécile Huber, Felix Stephan Huber, TF Esther Huguenin	

E.I.i-j	Leiko Ikemura, Rolf Iseli, Anna Isenschmid, Alfred Jarry, Hans Jauslin, Hans Josephsohn
E.I.k	Nicole Kaestli, Angelica Kauffmann, Herbert Kaufmann, Heiner Kielholz, Hans-Peter Kistler, Éva Köves, Peter Kogler, Leon Kossoff, Erich Krebs, Jürg Hermann Kremsmayer, Friedrich Kuhn, Rosina Kuhn
E.I.l	Franziska Lamberts und Honoré d'O, Maria Lassnig, Matthieu Laurette, Sherrie Levine und Joost van Oss, Judtih Leyster, Elena Liessner-Blomberg, Ann Lislegaard, Hedy Loetscher, Ulrich Loock, Ingeborg Lüscher, Bernhard Luginbühl, Hans-Rudolf Lutz, Klaus Lutz
E.I.m.1	Tim Maguire und Kai Helmstetter, Brigitta Malche (siehe: Marguerite Hersberger), Nicola Marccone, Luis Marin und Aurelio del Pozo, Martin-Guy H Enric Mas, Henri Matisse, Max Matter, Jean Mauboulès, Gerda Maurer-Naef, Urs Mauretter, Gaby Meier, Charles Menge, Mario Merz, Kurt Laurei und Dea Murk, Adrian Meyer, Barbara Maria Meyer, Chantal Michel, Ueli Michel, Peter Mieg, Ute Missfeldt, Paula Modersohn-Becker, Henry Mor Moos, Gustave Moreau, Charles Moser, Claudio Moser und Adrian Schiess, Oliver Mosset, Thomas Muellenbach
E.I.m.2	Albert Müller, Bruno Müller, Josef Felix Müller, Otto Müller, Robert Müller, Willy Müller-Brittnau, Andrea Muheim, Ursula Mumenthaler, Rudolf N Virginia Muro, René Myrha
E.I.n-q	István Nádler, Bruce Nauman, Jun Nguyen-Hatsushiba, Yves Netzhammer, Boris Nieslony, Vital Not, Karim Noureldin, Willi Oertig, Meret Oppenhe Pabel, Panamarenko, Vittorio Pannocchia, Peter Panyoczki und Liz Gehrer, Giulio Paolini, Erica Pedretti, Carmen Perrin, Pablo Picasso, picchio (= E Specht), Magnus von Plessen, Andri Pol, Allan Porter, Hans Potthof, Enrico Prampalini
E.I.r	Pierre Raetz, Magdalena Rajnišova, Susanne Reinhart, Trudi Reiss (und Julie Roberts, Elke Krystufek), Michael Reiter, Tino Repetto, Heiner Richer Richter, Ruth Rieder, Léopold Robert, Dieter Roth, Karl Peter Röhl, Ugo Rondinone, Vera Rothamel, Jet Rotmans, Thomas Ruff, Franziska Rutz, Vici
E.I.s.1	Niki de Saint Phalle, Lukas Salzmann, Clara Saner, Anne Sauser-Hall, Karl Schätti, Julie Schätzle, Sabine Schall, Adrian Schiess, Klaudia Schifferle, Dc Schläpfer, Margrit Schmid, Axel T Schmidt, Susanne Schmidt, Jean-Frédéric Schnyder, Johann(es) Robert Schürch (und Fritz Pauli und Ignaz Epper Schürmann, Emil Schulthess
E.I.s.2	Seán Shanahan, Cindy Sherman, Chiharu Shiota, Anatolij Shuravlev, Willi Siber, Verena Sieber-Fuchs, Roman Signer (siehe E.I.s.3), Alex Silber, Kiki Stephanie Smith und Edward Stewart, Louis Soutter, Venice Spescha und Cécile Wick, Beat Spichtig, Daniel Spoerri, Robert Spreng, Jürg Stäuble, / Stalder, Thomas Stalder, Urs Stooss, Thomas Struth und Klaus vom Bruch, Sidney Stucki, Monica Studer und Christoph van den Berg, Hiroshi Sugir Suter
E.I.s.3	Roman Signer
E.I.t-v	Sophie Taeuber-Arp, Paul Talman, Fiona Tan, Al Taylor, Paul Thek, Irene Thoma, Niele Toroni, Peter Trachsel, Carles Valverde, Varlin, Ben Vautier, Emilio Vedova, Xavier Veilhan, Yves Velter, Bernar Venet, Hannes Vogel, Bernard Voïta, Peter Voser
E.I.w-z	Susann Walder, Jeff Wall, Andreas Walsler, Käthe Walsler, Reinhard Wanner, Ilse Weber, Johannes Weber, Andreas Wegmann, James Welling, Céc Siegfried Widmer, Pascale Wiedemann, Walter Kurt Wiemken, Oscar Wiggli, Peter Willen, Lambert Maria Wintersberger, Gerhard Wittner, Adolf \ Andrea Wolfensberger, András Wolsky, Urs Wydler, Jürg Wylennmann, Franz Anatol Wyss, Kwang-Ja und Young-Hee Yang, Rémy Zaugg, Eva Zeltne Martin Ziegelmüller, Martin Zimmermann, Thomas Zindel, Heimo Zobering, Leo Zogmayer und Marco Casentini

E.II	Sammlung Kunst- und Ausstellungsprojekte	1 Mappe
E.II.a	Innerschweizer Kunstschaftende	
E.II.a.1	Bockshorn Kunst-Box: Monika Dillier, Monika Gasser, Adrian Hossli, Jos Näpflin, Josef Odermatt, Esther Schallberger, Paul Stöckli, Lisbeth Wagner	
E.II.a.2	GSMBA: Auktion Gegenwartskunst	
E.II.b	Schweizer Kunstschaftende	
E.II.b.1	"Bieler Künstler, eine Auswahl" (Kornschütte Luzern) Urs Bänninger, Lis Kocher, Heinz-Peter Kohler, Änne Müller, Erica Pedretti, Gian Pedretti, Benedikt Salvisberg, Dieter Seibt	
E.II.b.2	"10 Schaffhauser Künstler in Luzern" (Kornschütte und Kulturpanorama Luzern) André Bless, Erich Brändle, Kurt Bruckner, Katharina Bürgin, René Eisenegger, Beat Ermatinger, Emanuel Gloor, Ursula Götz, Ruedi Härdi, Christian Wäckerlin	

E.III	Sammlung Zeitungsausschnitte zu Kunst und Kultur, verschiedene Autoren	1 Mappe
--------------	---	---------

E.IV	Sammlung zu Josef Vogel	
E.IV.a	Material von Ehemann Josef Vogel	1 Mappe
E.IV.a.1	"PTT" 1950	1 Umschlag
E.IV.a.2	Material zu Leo Dormann (Priester und Direktor Seminar Hitzkirch) 1953-1960: Korrespondenz mit Josef Vogel und Nachrufe zum Tod von Leo Dormann 1960	1 Umschlag
E.IV.b	Zeitungsartikel von Josef Vogel 1960-2969	1 Mappe
E.IV.c	Zeitungsartikel von Josef Vogel 1970-1986	1 Mappe
E.IV.d	Zeitungsartikel nicht zuordenbar	1 Mappe

F	Nachtrag	
	Information zum Archiv, Liste der Kunstschaftenden, Nachrufe	1 Mappe

1967-2009

Zeitraum
Sammlung

1979-2007

1988

1988-2007

1992-2006

1981-1998

2003-2008

1994

1991-1996

1996

1998-2008

1980-2006

1987

2006

1977-2003

1991-2001

1986-2008

1986-1993

2002

1993-1995

1989-2003

1984

2004-2005

ohne Jahr

1986

[1994]

1991-2003

1989

1988-1998

1998-2003

1992-2008

1982

1995-1999

1979

2002

1985-1996

1976-2008

1981-2003

1991

1995

1997-2007

1983-1996

2008

2001

1997-1998

1990

1981-2000

1978-2005

1987-1997

1973-2007

2003

2000-2009

1984-2002

1977-2014

1977-2008
2002-2005
2002
1997-2009
1975-1985
1987
1980-1987
2001
1984-2002
1997
1987-2002
1976-1996
1985
1983
1990
1985-1996
1998-2000
1997-1998
1990-2007
1971-2008
1985-2004
1987-1997
1994-2000
1982-1988
1977-2007
1991-2008
2003
1973-1998
1975-2001
1982-1983
1982
1986-1988
1978-2009
2007-2009
1987-2006
1986-1992
1983
1998-2004
1992-1997
1986-1987
1988-2004
1999-2004
1987
1978-1982
2001-2008
1991-2004
1995-2008
1987-2000
2002
1990-1992
1999-2002
1985-2007
1975-2003
1985-2000
1987-2004
1975-1978
1979-1981
1986-2006
1986-1999
1997-2002
1987-2006
1991-2000
1995-2002
1977-1997
1995
1993-1995
1993
2001-2005
1991-1996
1989

1979-2008
1974-2003
2003
1986
1983-1986
1977-2006
1986-1999
1996
2000
1974-1984
2000-2004
1956
1988-2008
2003-2004
1988-1998
1993-1997
1973-2007
1995
2004
1982-2011
1988-2003
1980
1996-2002
1979
2000
2001
1982
1984-1989
1976-2007
1984
1978-2001
1990-2003
2003
1988
1983
1991
1981
1989-2005
1982
1990-1997
2003
1990-2003
2008
1979
2003
1988-1989
1979
1989
1983
2002-2003
1982
1979-2009
1982-2007
2005
1992-2008
1997-2003
2002-2004
1994
1979
1979-1986
2009
1994-2003
2007
1996
1999-2000
1982-2009
1992
1992-2008
2004-2007
2004

1981-2003
1985
1988-2004
1983-2006
1997
1908-2005
1986-2007
[o. J.]
1976-1992
1979
1996-2001
1993
2009
1986-2006
1998-2005
1993-2016
1988-2009
1988-2008
1993-2008
1985-2008
1993-2009
1987-2008
2001-2009
1982-2004
1985-1988
2004
2001
2004
2005
2003
1984
1982
1982-1990
1994-2006
1983-2007
1981
1978-2000
2009
1996-2002
1992-2009
1993-2009
1992-2007
1982-2008
1981-1998
1982-2002
1991-2005
1974-2005
1978
1981-2000
1982-2002
1995-2002
1995-1996
1981
1994-2006
1981
1981
[o. J.]
1991-2000
1976
1967-2006
1990-2007
1983
2009
1981
1982-2002
1983-2008
[1994]
2003
1974-2005
1982-1986

1983-2001
1979-2007
1986-1990
2002-2006
1988-2004
1994-2010
1982
1987-2007
1991
1986
1992-2006
1979-1983
1983-1997
1993-2008
[o. J.]
1992
1984-2009
1987
1961-2001
1993-1999
1995
1983-2006
1973-1999
1982-2008
1978-2007
1975
1978-1986
2003
1997-2006
1988-1991
[o. J.]
1979-2009
1976
2009
1977-2006
1987-2000
1981-2008
1982
1981
1978
1979-1984
1998
1992-1996
1995-1998
1970-1997
1983-1996
1995-1996
1990
1978-2009
1984-2001
1995-2003
1981-2007
1979-2002
1974-2007
1983-2009
1983-2005
1998-2002
1981
1986-2002
1991-2006
1997-2008
1986-2008

Jahre

1974-2006

ores und

; Benninger,
s Birvé, Marie-
t, Erich
r, Hans

er,

owski,

öttier, Emil
Gut, Heini

Harvey, M.
ann-
s Huber,

eter Kistler,

eutenegger,

ul Louis
üller, Aki

troph

iert, Adrian
Hans G.
d Spielhofer,
in, George
i, Eva

lahl, Pat

rtner, Peter
thrich, Peter

ih

1974-2009

1990-1994

Jahre

1966-1969

1970-1979

1980-1989

1990-2007

1984-2000

1984-1995

1987

1989

1991

1991-1992

1996-2000

[1975-2000]

1972-2007

1985-2007

1992-2008

1973-1994

[1976-2008]

ille Baumann,

ima), Martin

Jelaunay, Jan
Jumas, Maria

Fleury, Reto

x Gonzalez-

re
irschhorn,
omas Huber,

g Kreienbühl,

Carl Liner,

Marquardt,
Metzler
Irene von

Mumprecht,

Hilmar
Dieter

Gerhard
Ruzo

Ris
, Ruth

Smith,
Anselm
Hugo

Costa Vece,

Wick,
Wölfli,
Tobler,

1981-1990

[1983]

[1990]

1981

1988

1974-2011

1950-1960

1950

1953-1960

1960-1969

1970-1986

1963-1975

2009
